

Name:

Feedback zum game “Ungesund zu gesund” v1.0
DD.MM.YYYY

Spieleigenschaften

Eigenschaften							
Geschicklichkeit							
Sammeln von Gegenständen							
Kommunikation mit Mitspielern							
Geschichten erleben							
Simulation							
Lösen von Rätseln							
Fantastische Welten							
Action							
Geschwindigkeit							
Strategisches Denken							
Mich Bewegen							
Das Spiel als Gesamtes							